

Софія ТРУХ

студентка

Львівський національний університет ім. І. Франка

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДУАЛЬНА ФОРМА ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ НА РИНОК ПРАЦІ

У сучасних соціально-економічних умовах проблема інтеграції молоді на ринок праці набуває особливої актуальності. Молоді фахівці після завершення навчання часто стикаються з труднощами працевлаштування, що зумовлено невідповідністю між отриманими теоретичними знаннями та реальними вимогами роботодавців. Динамічні трансформації економіки, цифровізація виробничих процесів, поява нових професій і зникнення традиційних форм зайнятості потребують гнучких підходів до підготовки кадрів. За таких умов система освіти має оперативно реагувати на запити ринку праці та забезпечувати формування практично орієнтованих компетентностей у здобувачів освіти.

Одним із сучасних механізмів узгодження інтересів освіти та ринку праці є дуальна форма освіти. Вона передбачає поєднання навчання у закладах освіти з практичною підготовкою безпосередньо на підприємствах, в установах або організаціях. Такий підхід дозволяє забезпечити поступовий перехід молоді від навчання до трудової діяльності, зменшуючи ризики безробіття та професійної дезадаптації [1]. Дуальна освіта активно використовується у багатьох країнах Європейського Союзу та довела свою ефективність у підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Нормативно-правове забезпечення дуальної форми освіти в Україні ґрунтується на положеннях Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», а також Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Ці документи визначають основні принципи організації дуального навчання, права та обов'язки учасників освітнього процесу, а також роль роботодавців у підготовці кадрів. Впровадження дуальної освіти розглядається державою як стратегічний напрям модернізації системи професійної та вищої освіти [2].

Ключовою перевагою дуальної форми освіти є її практична спрямованість. Студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, ознайомлюватися з реальними умовами праці, виробничими процесами та корпоративною культурою роботодавця. Це сприяє формуванню професійних компетентностей, розвитку відповідальності, самостійності та навичок командної роботи [3]. Крім того, дуальне навчання дозволяє молоді

усвідомлено обирати професійну траєкторію та коригувати власні кар'єрні очікування відповідно до реальних можливостей ринку праці [4].

Для роботодавців дуальна форма освіти є ефективним інструментом формування кадрового потенціалу. Участь у підготовці студентів дає змогу підприємствам залучати мотивовану молодь, інвестувати у розвиток майбутніх працівників та зменшувати витрати на їх адаптацію після працевлаштування. Крім того, співпраця із закладами освіти сприяє оновленню змісту освітніх програм відповідно до сучасних технологічних і організаційних потреб бізнесу. У цьому контексті дуальна освіта може розглядатися і як прояв корпоративної соціальної відповідальності роботодавців [5; 6].

Важливим соціальним ефектом впровадження дуальної форми освіти є зниження рівня безробіття серед молоді. Студенти, які проходять практичну підготовку на підприємствах, часто отримують пропозиції працевлаштування ще до завершення навчання [7]. Це сприяє стабілізації молодіжного сегмента ринку праці, зменшенню міграційних настроїв та підвищенню рівня соціальної захищеності молоді. Окрім того, дуальна освіта сприяє формуванню людського капіталу, що є важливим чинником соціально-економічного розвитку держави.

Разом з тим, реалізація дуальної форми освіти в Україні супроводжується низкою проблем. Серед них варто виокремити недостатню зацікавленість окремих роботодавців у довгостроковій співпраці із закладами освіти, обмежені фінансові та організаційні ресурси, а також потребу в підготовці наставників на підприємствах. Крім того, не всі заклади освіти мають достатній досвід впровадження дуального навчання, що потребує методичної підтримки та обміну кращими практиками. Подолання зазначених проблем можливе за умови розвитку соціального партнерства між державою, закладами освіти та роботодавцями [8].

Важливу роль відіграє удосконалення нормативно-правового регулювання, стимулювання участі бізнесу в освітньому процесі, а також популяризація дуальної форми освіти серед молоді. Державна підтримка пілотних проектів і програм дуального навчання може сприяти їх масштабуванню та підвищенню ефективності.

Отже, дуальна форма освіти є дієвим інструментом інтеграції молоді на ринок праці, який поєднує інтереси здобувачів освіти, роботодавців та держави. Вона сприяє підвищенню рівня зайнятості молоді, формуванню конкурентоспроможних фахівців і розвитку людського капіталу. Подальший розвиток дуальної освіти в Україні потребує системного підходу, активної участі роботодавців та посилення соціального партнерства, що в перспективі матиме позитивний вплив на стабільність і ефективність національного ринку праці.

Література:

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII.

3. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р.

4. Гринькевич О. С. Ринок праці України: сучасний стан та перспективи розвитку. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 256 с.

5. Кравченко М. В. Дуальна освіта як фактор підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Соціально-трудові відносини. 2021. № 2. С. 45–50.

6. Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2019. 368 с.

7. Савченко В. А. Соціальне партнерство у сфері професійної освіти. Київ: КНЕУ, 2018. 214 с.

8. Ярошенко О. М. Молодь на ринку праці: проблеми та шляхи інтеграції. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 72–76.